

УДК 614.842

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТАНКЕРОВ КЛАССА «АФРАМАКС» В УСЛОВИЯХ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА

Петренко К.А.¹, Ничкова Л.А.², Драмарецкий Е.В.³, Одинцов А.Н.⁴

^{1, 2, 3, 4} Политехнический институт (структурное подразделение), ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33,
e-mail: ¹petrenko-2000@bk.ru, ²nichkova@sevsu.ru, ³yelise.dr@yandex.ru, ⁴anodincov@mail.sevsu.ru

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема обеспечения комплексной безопасности танкеров в условиях интенсивного освоения Арктического региона. Показано, что традиционные методы оценки рисков, фокусирующиеся на отдельных компонентах (экологическом, техническом), недостаточны для учета специфики арктических рейсов. Авторами предложена методика количественной оценки интегрального риска техносферной безопасности танкера класса «Афрамакс», рассматривающая судно как сложную систему «человек-машина-среда-организация». В основе методики лежит комбинированная вероятностная модель, связывающая дерево отказов (FTA) критических бортовых систем с деревом событий (ETA) развития аварийных сценариев. В качестве интегрирующего показателя предложен Индекс Техносферной Безопасности (ИТБ), учитывающий вероятность инцидента и тяжесть его последствий по пяти критериям: экологический ущерб, экономические потери, угроза жизни экипажа, ущерб репутации, долгосрочное воздействие на экосистему. На примере моделирования рейса по Северному морскому пути проведены расчеты для сценария «Потеря хода с последующим дрейфом и столкновением со льдиной».

Ключевые слова: Техносферная безопасность, Северный морской путь (СМП), танкер, Афрамакс, Арктика, количественная оценка риска (QRA), дерево отказов (FTA), дерево событий (ETA), человеческий фактор, прогнозирование.

ВВЕДЕНИЕ

Активное таяние арктических льдов создаёт предпосылки для интенсификации судоходства по Северному морскому пути, что особенно актуально для транспортировки углеводородного сырья танкерами класса «Афрамакс» (дедвейтом 80-120 тыс. тонн). Однако арктическая эксплуатация сопряжена с уникальными рисками: динамичные ледовые поля, экстремальные температуры (до -50°C), ограниченная видимость в период полярной ночи. Существующие методики оценки рисков (FSA, HAZOP) демонстрируют ограниченную эффективность в высоких широтах из-за недостатка статистических данных и недоучёта нелинейных взаимодействий факторов.

Особую проблему представляет системная недооценка комплексных сценариев, таких как «потеря хода → дрейф → ледовое сжатие → разгерметизация корпуса», вероятность которых в Арктике возрастает экспоненциально при определённых сочетаниях параметров. Стандартные подходы, регламентированные ИМО и классификационными обществами, не учитывают кумулятивный эффект от одновременного воздействия механических, термических и человеческих факторов. Это приводит к катастрофическому расхождению между расчётной и реальной безопасностью, что подтверждается статистикой: 62% инцидентов с танкерами в Арктике происходят в условиях, формально соответствующих допустимым нормам.

Целью данного исследования является разработка методологии комплексной оценки рисков техногенной безопасности для танкеров класса «Афрамакс», эксплуатируемых в арктическом регионе. Методологическая основа предполагает интеграцию вероятностного анализа сценарных моделей с учётом конструктивных параметров судов и региональной специфики. Такой подход позволит осуществить количественное ранжирование угроз по степени критичности и определить приоритетные направления для внедрения превентивных мер. Результаты работы направлены на формирование научно обоснованного инструментария для принятия управленческих решений в области морской безопасности.

Для достижения поставленной цели решаются следующие исследовательские задачи: системный анализ нормативной базы и статистики инцидентов с выделением ключевых факторов риска; проектирование адаптивной оценочной модели, сочетающей количественные и качественные методы; апробация модели на типовых маршрутах Северного морского пути с оценкой уровней угроз; разработка рекомендаций по модернизации систем безопасности и оптимизации навигационных протоколов. Реализация этих задач обеспечит практическую применимость результатов исследования в условиях возрастающих грузопотоков по арктическим трассам.

АНАЛИЗ РИСКОВ АРКТИЧЕСКОГО СУДОХОДСТВА СПЕЦИФИКА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО СУДОХОДСТВА ДЛЯ ТАНКЕРОВ КЛАССА «АФРАМАКС»

Эксплуатация танкеров класса «Афрамакс» в Арктическом регионе требует специальной адаптации конструктивных решений к экстремальным условиям. Основные модификации включают усиление корпусов для сопротивления ледовым нагрузкам и получение соответствующих ледовых классов (Arc4—Arc7). Современные суда этого типа оснащаются двойными корпусами и системами обогрева критических узлов, что снижает риски повреждений при низких температурах. Параллельно отмечается рост грузоподъемности танкеров до 120 000 тонн дедвейта для оптимизации логистических цепочек в условиях ограниченной навигации.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ТЕХНОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ СУДОВ-ТАНКЕРОВ В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ: ЛЕДОВЫЕ И ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Динамические ледовые нагрузки представляют ключевую угрозу для корпусных конструкций танкеров класса «Афрамакс» в арктических условиях. Ледяные поля создают циклические напряжения в обшивке судна, приводящие к локальным деформациям и усталостным повреждениям. Особую опасность представляют торосы, способные вызвать пластические деформации элементов корпуса при контакте. Анализ предельных состояний показывает, что стандартные конструкции танкеров требуют усиления для работы в условиях повышенных ледовых нагрузок.

Комплекс гидрометеорологических факторов Арктики включает экстремально низкие температуры, снижающие пластичность металлоконструкций и повышающие хрупкость сварных швов. Штормовые условия с волнением более 6 баллов увеличивают риск потери управляемости и динамических нагрузок на грузовые системы. Ограниченная видимость из-за полярной ночи и метелей затрудняет своевременное обнаружение ледовых полей и навигационных препятствий, создавая кумулятивный эффект аварийных рисков.

АНАЛИЗ ИНЦИДЕНТОВ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТАНКЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ

Анализ статистики аварийности танкеров в Арктике за период 2010-2023 годов выявил 47 инцидентов, связанных с судами класса «Афрамакс». Согласно отчету Arctic Council, «основными типами происшествий стали навигационные ошибки (38%), механические поломки (27%) и столкновения с льдами (19%)». Особое внимание привлекает доля аварий (15%), вызванных обледенением корпуса и надстроек, что характерно для низкотемпературных условий региона. При этом 62% инцидентов зафиксировано в восточном секторе Северного морского пути, где отмечается повышенная сложность ледовой обстановки. Ниже представлен (рис. 1) с изображением распределений типов инцидентов на судах в Арктических условиях.

Распределение типов инцидентов

- Навигационные ошибки
- Механические поломки
- Обледенение
- Столкновения с льдами

Рис. 1. Данные распределения типов инцидентов на танкерах в Арктических условиях.

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДИК ОЦЕНКИ РИСКОВ И ИХ ПРИМЕНИМОСТЬ К АРКТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Современные методики оценки техногенных рисков, такие как FMEA, HAZOP и методы на основе дерева событий, демонстрируют эффективность в стандартных условиях эксплуатации. Однако их применение в арктическом регионе сталкивается с существенными ограничениями, обусловленными экстремальными температурными режимами, динамичными ледовыми условиями и недостаточной инфраструктурой. Эти факторы требуют специализированных подходов к оценке вероятности аварийных сценариев и их последствий, которые не в полной мере учитываются традиционными методами.

Стандартные подходы к оценке рисков демонстрируют ограниченную применимость к судам-танкерам класса «Афрамакс» в арктических условиях из-за специфики их эксплуатации. Методики, не учитывающие циклические ледовые нагрузки на корпус и критические температурные воздействия на системы энергообеспечения, не способны адекватно оценить риски разгерметизации или потери управляемости. Особое внимание требуется к адаптации расчётных моделей прочности корпуса и анализа усталостных характеристик материалов при длительном воздействии отрицательных температур.

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ РИСКОВ ДЛЯ СУДОВ-ТАНКЕРОВ КЛАССА «АФРАМАКС»

Концептуальная архитектура модели:

Разработанная модель представляет собой трехуровневую вероятностно-детерминированную систему (Рис. 2), состоящую из:

1. Модуль агрегации данных (реальные AIS-данные, спутниковый мониторинг льда, метеопрогнозы Гидрометцентра).
2. Расчётно-имитационное ядро (байесовские сети + дерево событий + физические модели).
3. Модуль визуализации и поддержки решений (тепловые карты риска, рекомендации в реальном времени).

Рис. 2. Структурная схема адаптивной модели оценки рисков

Базовые принципы построения модели основаны на системном анализе взаимосвязи эксплуатационных параметров танкеров класса «Афрамекс» и внешних факторов арктического региона. Ключевым аспектом становится учет динамического взаимодействия технических характеристик судна с экстремальными климатическими условиями. Модель предусматривает многомерный подход к оценке рисков, интегрируя параметры судовых систем и переменные окружающей среды. Это позволяет создать адаптивную схему, реагирующую на изменчивость арктической эксплуатационной среды.

Структурные элементы модели специально адаптированы для арктических условий с акцентом на три ключевых фактора: ледовую проходимость, навигационные риски и температурные деформации корпуса. Ледовые воздействия учитываются через анализ толщины и концентрации льда, влияющих на скорость движения и маневренность судна. Навигационные риски моделируются с учётом ограниченной видимости и сложных гидрографических условий. Температурные деформации корпуса рассматриваются как функция экстремальных температурных перепадов, характерных для высоких широт.

АЛГОРИТМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА РАСЧЁТ ВЕРОЯТНОСТИ ИНИЦИИРУЮЩЕГО СОБЫТИЯ ЧЕРЕЗ БАЙЕСОВСКУЮ СЕТЬ ДОВЕРИЯ (БСД)

Для арктических условий построена БСД с 15 узлами, отражающими ключевые факторы риска:

- Лёд: L₁(толщина), L₂(концентрация), L₃(тип), L₄(скорость дрейфа)
- Метео: M₁(видимость), M₂(температура), M₃(ветер)
- Судно: S₁(ледовый класс), S₂(остаточная прочность), S₃(отказ РУ)
- Экипаж: H₁(усталость), H₂(опыт), H₃(время реакции)
- Целевые события: T₁(столкновение со льдом), T₂(потеря хода)

Математическая модель: Вероятность целевого события вычисляется как:

Основное выражение для вычисления апостериорной вероятности:

$$P(T_i | E) = \frac{P(E | T_i) \times P(T_i)}{\sum_j [P(E | T_j) \times P(T_j)]}$$

где: $P(T_i)$ – априорная вероятность события (из статистики OREDA), $P(E/T_i)$ – правдоподобие свидетельств (калибровано по 47 инцидентам), E – вектор текущих условий $\{L_1, L_2, \dots, H_3\}$.

При получении данных, создается таблица условных вероятностей для узла «Столкновение». Пример таблицы :

Таблица 1.
Таблица условных вероятностей для узла «Столкновение»

Толщина льда, L_1	Концентрация льда, L_2	Видимость, M_1	Вероятность столкновения, P	Примечание
>1.2 м	>7 баллов	<500 м	0.67	Рисковая комбинация
Стандартные условия	Стандартные условия	Стандартные условия	0.05	Базовый уровень риска

СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ДЕРЕВЬЯ СОБЫТИЙ (ЕТА)

Для каждого инициирующего события строится дерево с учётом арктической специфики. Пример для события «Потеря хода в ледовом поле» (рис.3).

Рис. 3. Дерево событий для анализа рисков события «Потеря хода в ледовом поле».

Вероятность сценария вычисляется как произведение вероятностей вдоль пути:

$$P(\text{Сценарий Г}) = P(\text{Отказ}) \times (1 - P(\text{Барьер 1})) \times P(\text{Барьер 2}) \times (1 - P(\text{Барьер 3}))$$

Расчёт: $P(Сц.Г) = 0.003 \times (1-0.92) \times 0.45 \times (1-0.75) = 0.003 \times 0.08 \times 0.45 \times 0.25 = 0.003 \times 0.009 = 2.7 \times 10^{-5}$
 $5P(Сц.Г) = 0.003 \times (1-0.92) \times 0.45 \times (1-0.75) = 0.003 \times 0.08 \times 0.45 \times 0.25 = 0.003 \times 0.009 = 2.7 \times 10^{-5}$

Результат: $P(Сц.Г) = 0.000027$ или 0.0027%

Интерпретация: Вероятность реализации наихудшего сценария (ледовый дрейф) составляет примерно 2.7 случая на 100 000 событий.

Синтез вероятностных методов и сценарного моделирования обеспечивает комплексную оценку аварийных ситуаций для танкеров класса «Афрамекс» в Арктике. «Традиционно риск (P) определяется как произведение вероятности наступления опасного события (B) и ущерба (Y), появившегося в результате этого события. Любые инциденты, произошедшие в Арктике (или в акваториях с похожими климатическими условиями), потенциально содержат высокий уровень риска именно за счет составляющей ущерба [7, с.559]». Данный подход позволяет количественно оценить вероятность ледовых столкновений и одновременно смоделировать сценарии развития критических событий с учетом специфики региона.

РАСЧЁТ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА

Для каждого конечного события в дереве применяется детерминированная модель ущерба:

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ УЩЕРБ:

$$C = W_1 \times C_{eco} + W_2 \times C_{env} + W_3 \times C_{hum} + W_4 \times C_{rep}$$

Где веса определены методом анализа иерархий (АИ): $w_1=0.35$, $w_2=0.40$, $w_3=0.15$, $w_4=0.10$.

Таблица 2.
Весовые коэффициенты

Обозначение	Компонент ущерба	Вес (w)
C_{eco}	Экономический	0.35
C_{env}	Экологический	0.40
C_{hum}	Человеческий	0.15
C_{rep}	Репутационный	0.10
Сумма		1

ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ РАЗЛИВА:

Объём разлива:

$$V_{spill} = k \times A_{breach} \times \sqrt{\frac{2 \times \rho \times P}{\sigma}} \times t \times e^{-0.05 \times T}$$

где: A_{breach} – площадь разгерметизации, k – коэффициент истечения, ρ – плотность жидкости, P – давление в ёмкости, σ – коэффициент поверхностного натяжения, t – время истечения, T – температура окружающей среды (влияет на вязкость нефти).

Модель площади разгерметизации. Расчёт площади повреждения:

$$A_{breach} = \frac{E_{impact}}{\sigma_{yield} \times h}$$

Параметры удара: E_{impact} – энергия удара льдины (Зависит от массы льдины m и скорости дрейфа v : $E_{impact} = \frac{1}{2}mv^2$, σ_{yield} – предел текучести стали корпуса, h – толщина корпуса.

РАСЧЁТ ИНТЕГРАЛЬНОГО РИСКА:

Интегральный риск R_i в рамках данного исследования определяется как количественная мера ожидаемых потерь от реализации всех возможных аварийных сценариев на конкретном участке маршрута или за рейс в целом, учитывающая вероятностную природу опасных событий и многокритериальную оценку последствий. В отличие от традиционных подходов, оценивающих отдельные риски (пожар, посадка на мель), интегральный риск синтезирует:

- Вероятностную компоненту — возможность наступления события
 - Детерминированную компоненту — физически рассчитанный ущерб
 - Временную динамику — изменение риска вдоль маршрута
 - Кумулятивный эффект — взаимовлияние различных факторов
- Формула интегрального риска для i -го участка маршрута:

$$R_i = \sum_j \left[P_{event_j} \times \sum_k (P_{path_k} \times C_{scenario_k}) \right]$$

где: R_i – интегральный риск для участка i , P_{event_j} – вероятность инициирующего события j , P_{path_k} – вероятность реализации ветви k в дереве событий, $C_{scenario_k}$ – ущерб по сценарию k .

Интерпретация:

1. Внутренняя сумма – ожидаемый ущерб для конкретного инициирующего события.
2. Внешняя сумма – агрегация рисков по всем возможным инициирующим событиям.

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ

Арктическая среда представляет собой систему со стохастическим поведением и принципиальной неопределённостью. Традиционные детерминированные расчёты неадекватны по трём причинам:

- 1.Эпистемическая неопределённость — недостаток знаний о свойствах материалов при -50°C
- 2.Алеаторная неопределённость — случайная природа ледовых нагрузок
- 3.Операционная неопределённость — вариабельность действий экипажа в экстремальных условиях

Имитационное моделирование методом Монте-Карло (ММК) позволяет преобразовать неопределённости входных параметров в распределение выходного показателя — интегрального риска.

Каждому параметру назначается распределение:

Таблица 3.

Пример распределения входных параметров в системе имитационного моделирования

Параметр	Тип распределения	Параметры распределения	Источник данных
Толщина льда	Треугольное	(мин., среднее, макс.)	Данные Росгидромета
Время реакции экипажа	Нормальное	$\mu=15$ мин, $\sigma=3$ мин	Статистика тренировок
Прочность сварного шва	Логнормальное	Медиана = 450 МПа, COV = 0.12	Испытания материалов

Алгоритм имитационного моделирования:

1. Инициализация:
Установка $N=10\ 000$, Определение распределений всех стохастических параметров

2. Цикл итераций (для $n=1$ до N):

Генерация случайных значений параметров:

- $h_{ice}^n =$ Треугольное (знач: мин., среднее, макс.)
- $t_{resp}^n = N(15, 3^2)$
- $\sigma_{weld}^n = LogNormal(\mu_{In}\sigma_{In})$

Вычисление интегрального риска: $R_i^{(n)} = f(\text{параметры}^{(n)})$

3. Статистический анализ результатов:

Построение эмпирического распределения риска

Расчёт статистик: Среднее: $R^- = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N R_i^{(n)}$, Стандартное отклонение, Процент (5%, 50%, 95%), Анализ чувствительности (корреляции параметров с выходом).

Таблица 4.
Пример значения выходных данных моделирования

Показатель	Обозначение	Интерпретация
Средний риск	R^-	Ожидаемое значение риска
Доверительный интервал	$[R_{5\%}, R_{95\%}]$	Диапазон неопределённости
Вероятность превышения порога	$P(R > R_{crit})$	Риск неприемлемых сценариев
Индекс надёжности	β	Запас по безопасности

Визуализация результатов: Гистограмма распределения риска, Кумулятивная функция распределения (CDF), Диаграммы рассеяния для анализа чувствительности, Карты тепла корреляций.

Такое оформление делает процесс имитационного моделирования полностью прозрачным и воспроизводимым.

Многомерный анализ рисков объединяет три ключевых аспекта: ледовые условия, технологические сбои и человеческий фактор. Для арктического судоходства особую значимость приобретает моделирование экстремальных ледовых сценариев, которые могут спровоцировать цепные аварии. Одновременно учитывается влияние низких температур на работоспособность оборудования и психофизиологические ограничения экипажа. Такой комбинированный подход выявляет скрытые взаимосвязи между различными типами угроз.

Интегрированная модель управления неопределённостями арктической среды включает адаптивные механизмы корректировки оценок. Она учитывает динамические изменения ледовой обстановки, вариабельность метеоусловий и непредсказуемость антропогенных факторов. Вероятностно-статистические методы дополняются имитационным моделированием наихудших сценариев, что повышает устойчивость выводов. Данный механизм обеспечивает оперативное обновление параметров риска при изменении эксплуатационных условий.

**КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ К ТИПОВЫМ МАРШРУТАМ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО
ПУТИ: КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УГРОЗ**

Таблица 5.
Сравнительный анализ рисков по сегментам СМП

Параметр	Западный сегмент (Мурманск-Диксон)	Центральный сегмент (Диксон-Певек)	Восточный сегмент (Певек-Берингов пролив)
Длина маршрута	1200 км	2200 км	1500 км
Математическое ожидание риска $E[R]$	$1,8 \times 10^{-3}$	$5,6 \times 10^{-3}$	$2,9 \times 10^{-3}$
95-й перцентиль риска $R_{95\%}$	$2,9 \times 10^{-3}$	$8,3 \times 10^{-3}$	$4,1 \times 10^{-3}$
Доля ледовых факторов в риске	45%	62%	50%
Критическая комбинация условий	$T_{ice} > 1.0$ м $V_{vis} < 1$ км	$T_{ice} > 1.2$ м $K_{ice} > 7$ б $V_{drift} > 0.5$ уз	$T_{ice} > 0.8$ м Наличие айсбергов
Частота инцидентов (на 1000 рейсов)	5.3	15.7	8.9

Ключевые выводы из анализа:

1. Количественное сравнение рисков:

Центральный сегмент имеет на 34% более высокий средний риск по сравнению с усреднённым значением по СМП. Относительный риск (Западный : Центральный : Восточный):1.0:3.1:1.6

2. Структура рисков:

Западный сегмент: Преобладают метеорологические факторы (низкая видимость), Центральный сегмент: Доминируют ледовые факторы (62%) – наиболее сложные условия, Восточный сегмент: Смешанные риски с угрозой айсбергов.

3. Статистическая значимость:

Коэффициент вариации риска: Западный: 0.61, Центральный: 0.48 (наиболее предсказуемый риск), Восточный: 0.71 (наибольшая неопределённость).

4. Операционные рекомендации: Центральный сегмент требует: Усиленного ледового сопровождения, Специальной подготовки экипажей, Резервирования времени на маршруте, Восточный сегмент требует: Систем обнаружения айсбергов, Радиолокационного мониторинга.

Западный сегмент требует: Улучшенных систем навигации в условиях плохой видимости.

Проведена апробация разработанной модели комплексной оценки рисков на трёх типовых маршрутах Северного морского пути: западном (Мурманск-Диксон), центральном (Диксон-Певек) и восточном (Певек-Берингов пролив). Для анализа использованы реальные навигационные данные рейсов танкеров класса «Афрамекс» за 2020-2023 годы, дополненные гидрометеорологическими показателями Росгидромета. Интеграция пространственно-временных параметров движения судов с характеристиками ледового покрова позволила построить динамические профили риска для каждого участка маршрута. Особое внимание уделено сегментам с повышенной ледовой нагрузкой в районах Карского моря и моря Лаптевых, где зафиксированы максимальные значения комплексного риска.

Расчёт вероятностных показателей осуществлён методом Монте-Карло с учётом 12 сценариев аварийных ситуаций, включая столкновения с айсбергами, ледовое сжатие корпуса и потерю управляемости. Установлена сильная корреляция ($r=0,87$) между частотой инцидентов и комбинацией параметров: толщина льда свыше 1,2 м, концентрация более 7 баллов и скорость дрейфа выше 0,5 узла. Сравнительный анализ маршрутов показал, что центральный участок СМП имеет на 34% более высокую вероятность аварийных событий по сравнению с западным и восточным направлениями. Полученные значения индивидуального риска варьируются от $1,3 \times 10^{-3}$ до $7,8 \times 10^{-3}$, что превышает аналогичные показатели для неарктических регионов в 2,5-4 раза.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ РИСКОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Анализ эксплуатационных особенностей танкеров класса «Афрамекс» в арктических условиях позволил выделить три доминирующих фактора риска: ледовые нагрузки, ограниченную маневренность и человеческий фактор. Ледовые воздействия создают экстремальные механические напряжения на корпусные конструкции, усугубляемые низкими температурами и динамическими ледовыми полями. Ограниченная маневренность судов данного класса в стесненных ледовых условиях повышает вероятность столкновений и посадки на мель. «Доминирующим фактором (в 42 % случаев) выступают судоводительские ошибки, включающие: навигационные просчеты при прохождении сложных участков; недооценку гидродинамических эффектов при расхождении судов; игнорирование данных о течениях и ветровом дрейфе; неправильную интерпретацию показаний навигационных приборов [3, с.765]». Совокупное действие этих факторов приводит к техногенным авариям с катастрофическими экологическими и экономическими последствиями.

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И НАВИГАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР

Для повышения безопасности эксплуатации танкеров класса «Афрамекс» в Арктике предложена модификация операционных протоколов с акцентом на ледовую навигацию. Рекомендовано внедрить многоуровневую систему оценки ледовой обстановки, интегрирующую спутниковый мониторинг и данные ледовых разведок. Одновременно предложено усилить

конструктивную защиту корпуса путём применения высокопрочных сталей с повышенной хладостойкостью в критических зонах. Эти меры направлены на снижение риска повреждений при контакте со льдами и повышение эксплуатационной надёжности судов.

ВЫВОДЫ

Разработана и верифицирована адаптивная вероятностно-детерминированная модель оценки рисков для танкеров «Афрамекс» в Арктике. Модель интегрирует байесовские сети (вероятности), деревья событий (сценарии) и физические модели ущерб, демонстрируя точность прогноза $\rho=0.82$.

Установлены количественные пороговые значения арктических рисков. Доказано, что центральный сегмент СМП имеет интегральный риск $R=5.6 \times 10^{-3}$, что на 34% превышает другие участки. Выявлена критическая комбинация: толщина льда >1.2 м, концентрация >7 баллов, скорость дрейфа >0.5 узла ($r=0.87$).

Предложен алгоритм динамического управления риском (DRM), реализация которого позволяет снизить вероятность аварийных сценариев на 25-40%. Ключевые элементы: правило «тройного порога», модернизация систем мониторинга корпуса, специализированная подготовка экипажей.

Данная модель заполняет критический пробел в инструментарии оценки техногенной безопасности, обеспечивая адаптацию методик к региональным особенностям Арктики.

Апробация модели на маршрутах Северного морского пути подтвердила её прогностическую ценность, выявив устойчивую корреляцию между ледовыми нагрузками, гидрометеорологическими факторами и рисками повреждения корпуса. Установлено, что комбинированное воздействие температурных колебаний и механических напряжений от льдов формирует критические операционные уязвимости. Эти результаты позволяют пересмотреть традиционные подходы к проектированию судовых систем безопасности для арктической эксплуатации.

На основе количественной оценки сформулированы рекомендации по модернизации конструктивных элементов корпуса и оптимизации навигационных протоколов. Предложено внедрение предиктивных систем мониторинга ледовой обстановки и адаптация процедур балластирования к динамическим нагрузкам. Расчёты демонстрируют, что реализация этих мер способна снизить совокупные риски аварийности на 25-40%, существенно повышая устойчивость транспортных операций.

Полученные результаты создают основу для разработки адаптивных стратегий управления рисками в условиях климатических изменений. Разработанный инструментарий открывает перспективы для дальнейших исследований в области устойчивого судоходства по северным маршрутам.

ЛИТЕРАТУРА

1. Международный кодекс для судов, эксплуатирующихся в полярных водах (Полярный кодекс) [Электронный ресурс] / Международная морская организация (ИМО). – Лондон: ИМО, 2017. – 245 с. – Режим доступа: <https://www.imo.org> / (дата обращения: 25.01.2024).
2. Правила классификации и постройки морских судов. Том 1. Классификация. – СПб.: Российский морской регистр судоходства (РМРС), 2023. – 420 с. – Разделы 1-7, 11-13.
3. Белов, П.Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере: учеб. для вузов / П.Г. Белов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2021. – 423 с. – ISBN 978-5-534-14085-8.
4. Смирнов, В.И. Экологические и экономические риски развития Северного морского пути в условиях изменяющегося климата / В.И. Смирнов, О.П. Лебедева // Арктика: экология и экономика. – 2022. – № 4(48). – С. 139–150. – DOI: 10.25283/2223-4594-2022-4-139-150.
5. Бхагват, Д.В. Морское судоходство в Арктике: вызовы и возможности повышения безопасности должны найти отражение в транспортной политике государства / Д.В. Бхагват // Арктика и Север. – 2023. – №50. – С. 109–126.
6. Волкова, Н.А. Комплексный подход к снижению аварийности на внутренних водных путях Арктического региона России / Н.А. Волкова // Известия Петербургского государственного университета путей сообщения. – 2025. – №3. – С. 761–775.

7. Кукуи, Ф.Д. Об общих принципах обеспечения безопасной эксплуатации морских объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации в ледовых условиях / Ф.Д. Кукуи, И.А. Кулезнев // Вестник МГТУ. – 2016. – №4. – С. 780–789.

8. Лаверов, Н.П. Фундаментальные аспекты рационального освоения ресурсов нефти и газа Арктики и шельфа России: стратегия, перспективы и проблемы / Н.П. Лаверов, В.И. Богоявленский, И.В. Богоявленский // Арктика: экология и экономика. – 2016. – №2. – С. 4–8.

9. Лобанов, В.А. Визуализация сценариев частных задач ледового судоходства. Посадка и ходкость ледокола / В.А. Лобанов // Научная визуализация. – 2020. – №1. – С. 48–60.

10. Монинец, С.Ю. Роль прогнозирования рисков в обеспечении безопасности судоходства в сложных климатических условиях / С.Ю. Монинец, А.И. Баженова // Вестник МГТУ. – 2018. – №4. – С. 558–565.

11. Тезиков, А.Л. Исследование факторов, влияющих на продолжительность навигации в акватории Северного морского пути / А.Л. Тезиков, Е.О. Ольховик // Вестник Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. – 2020. – №4. – С. 734–744.

12. Трипольников, В.П. О регистрации рисков ледовой навигации на северном морском пути / В.П. Трипольников // Арктика: экология и экономика. – 2018. – №2. – С. 125–130.

13. Иванова, Е.С. Методология количественной оценки рисков для танкеров в Арктике: интеграция данных ледовой обстановки / Е.С. Иванова, С.А. Фролов // Надежность. – 2021. – Т. 21, № 4. – С. 312–322. – DOI: 10.21683/1729-2646-2021-21-4-312-322.

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF TECHNOSPHERIC SAFETY RISKS OF AFRAMAX CLASS TANKER VESSELS IN THE ARCTIC REGION

¹Petrenko K.A., ²Nichkova L.A., ³Dramaretskiy E.V., ⁴Odinzov A.N.

^{1,2,3,4} Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation

Annotation. The article discusses the urgent problem of ensuring the integrated safety of tankers in the context of intensive development of the Arctic region. It is shown that traditional risk assessment methods focusing on individual components (environmental, technical) are insufficient to account for the specifics of Arctic voyages. The authors propose a method for quantifying the integral risk of technospheric safety of an Aframax-class tanker, considering the vessel as a complex human-machine-environment-organization system. The methodology is based on a combined probabilistic model linking the failure tree (FTA) of critical on-board systems with the event tree (ETA) of emergency scenarios. The Technosphere Safety Index (ITB) is proposed as an integrating indicator, taking into account the likelihood of an incident and the severity of its consequences according to five criteria: environmental damage, economic losses, threat to the life of the crew, damage to reputation, and long-term impact on the ecosystem. Using the example of modeling a voyage along the Northern Sea Route (Kara Sea section), calculations were carried out for the "Loss of course followed by drift and collision with an ice floe" scenario.

Keywords: Technosphere safety, tanker, Aframax, Arctic, quantitative risk assessment (QRA), failure tree (FTA), event tree (ETA), human factor, Northern Sea Route, forecasting.